

Inovasi Pelayanan Publik Tanah Datar Di Ujung Jari (Peluk Tanda Diri) Pada Masa Pandemi Covid-19

Reni Putri Yanti

Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Universitas Andalas, Indonesia

Reniputriyanti125@gmail.com

Abstract

This research discusses the innovation of Tanah Datar Public Services at the Fingertips (Hug Self-Sign) during the Covid-19 Pandemic. This innovation was born because of the demands for improvements in the field of public services and the Covid-19 situation that forced the government to continue to provide excellent services to the community. This Public Service Innovation contains three services based online and can be accessed via smartphones at home only. The first is population administration services by the Tanah Datar Regency Population and Civil Registration Office, the second is business licensing management services by the Investment Office, One-Stop Integrated Services and Labor, finally, health hotline services by the Tanah Datar Regency Health Office. This research uses descriptive qualitative methods by explaining innovation based on innovation attributes. The result of this research is that the innovations given to the community are quite effective and efficient. People feel helped by the existence of online management. However, in the future, the Government of Tanah Datar Regency must actively socialize the innovations made so that all communities can understand and utilize it to the maximum.

Keywords: Innovation, Public Service, Online

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai inovasi Pelayanan Publik Tanah Datar Di Ujung Jari (Peluk Tanda Diri) Pada Masa Pandemi Covid-19. Inovasi ini lahir karena adanya tuntutan perbaikan pada bidang pelayanan publik dan situasi Covid-19 yang memaksa pemerintah untuk tetap memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Inovasi Pelayanan Publik ini memuat tiga layanan yang berbasis online dan dapat diakses melalui telepon pintar di rumah saja. Pertama yaitu layanan administrasi kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar, kedua yaitu layanan pengurusan perizinan usaha oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, terakhir yaitu layanan hotline kesehatan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menjelaskan inovasi berdasarkan atribut inovasi. Adapun hasil dari penelitian ini adalah inovasi yang diberikan kepada masyarakat sudah cukup efektif dan efisien. Masyarakat merasa terbantu dengan adanya pengurusan secara online. Akan tetapi untuk kedepannya pemerintahan Kabupaten Tanah Datar harus giat mensosialisasikan inovasi yang dibuat agar seluruh masyarakat dapat memahami dan memanfaatkannya dengan maksimal.

Kata Kunci: Inovasi, Pelayanan Publik, *Online*

A. PENDAHULUAN

Pelayanan publik merupakan hal sangat dibutuhkan masyarakat. Pemberian layanan dapat terbentuk karena kreativitas dan kemampuan untuk pengembangan terciptanya tujuan yang telah ditetapkan. Masyarakat akan selalu menginginkan dan

mendesak pemerintah untuk membuat sebuah layanan yang baik (Haqie et al., 2020). Ditambah lagi dengan adanya pandemi Covid-19, sebuah situasi yang tidak pernah diduga sebelumnya.

Pelayanan menjadi hal yang krusial karena pada dasarnya masyarakat membutuhkan layanan publik mulai dari lahir hingga meninggal. Berbicara mengenai pelayanan berarti terkait dengan kebutuhan masyarakat. Maka dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik merupakan kegiatan yang dilakukan oleh administrator atau aktor publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat itu sendiri (Eriza et al., 2021).

Pandemi Covid-19 menjadi tantangan bagi pemerintah, karena dihadapkan pada situasi ketidakpastian dan dituntut untuk bersiap menghadapi perubahan. Dampak dari penyebaran Covid-19 yang membuat masyarakat untuk memiliki batas dalam hal mobilisasi. Pemerintah memutar otak untuk tetap memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Bahkan dengan adanya penyebaran pandemi Covid-19 memaksa pemerintah untuk melakukan inovasi pelayanan, yang mana pada awalnya pelayanan dilakukan lebih banyak secara langsung, berubah menjadi sistem online.

Saat sekarang ini, masyarakat menginginkan pelayanan yang memudahkan dan efisien. Maka dari itu, organisasi pemerintah yang kurang mendapatkan kepercayaan masyarakat, lama dalam kepengurusan, agar mengalami transisi atau pergerakan yang lebih baik kedepannya (Yuliana et al., 2020). Pemerintah menggencarkan melakukan inovasi dalam pelayanan publik, yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat melakukan pelayanan. Hal ini juga disebabkan oleh pesatnya kemajuan teknologi dewasa ini sehingga pemerintah dituntut untuk memberikan pelayanan yang prima dan memuaskan, pemerintah mesti memprioritaskan masyarakat sebagai penerima layanan. Hal ini ditunjukkan oleh aparaturnya atau pemerintah dengan memperbaiki kualitas layanan atau membuat gagasan-gagasan baru mengenai pelayanan atau melakukan inovasi layanan (Rizki Ananda et al., 2019).

Inovasi pelayanan publik merupakan terobosan pelayanan publik yang merupakan gagasan/ide kreatif original dan adaptasi/modifikasi memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung (Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2014). Inovasi juga merupakan salah satu aspek yang dapat mempengaruhi perkembangan suatu organisasi publik. Inovasi terus diusahakan oleh organisasi swasta maupun organisasi publik untuk menjawab tantangan perkembangan zaman (Melinda & Kabullah, 2020).

Sebuah inovasi harus memenuhi karakteristik tertentu. Everett M. Rogers (1983) mengungkapkan ada lima atribut dalam sebuah inovasi, yakni *relative advantage*, *compatibility*, *complexity*, *trialability*, dan *observability*. Keuntungan relative atau relative advantage adalah tolak ukur sebuah inovasi layanan publik sudah sejauh mana inovasi itu memberikan kemudahan atau keuntungan (Triwahyuni et al., 2020). Penting dalam inovasi pelayanan itu adalah mempunyai pendekatan yang kontekstual yang tidak mengharuskan adanya penemuan baru (Jalma et al., 2019).

Pemerintahan pusat maupun daerah terus bergerak untuk berinovasi dalam pelayanan publik. Berangkat dari hal tersebut, Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar melakukan perbaikan dan inovasi pelayanan publik pada masa pandemi Covid-19 dengan program Pelayanan Publik Tanah Datar Di Ujung Jari (Peluk Tanda Diri). Bupati Tanah Datar, Eka Putra memaparkan bahwa program tersebut diciptakan agar masyarakat di setiap nagari mendapatkan pelayanan yang sama melalui *smartphone* masing-masing. Dicetuskannya inovasi tersebut karena jauhnya jarak ibukota kabupaten dengan kecamatan sehingga untuk mengurus sebuah surat, masyarakat harus memerlukan biaya dan juga waktu yang lama (Redaksi, 2021).

Untuk tahap awal diberikan layanan hotline kesehatan, layanan administrasi kependudukan dan layanan perizinan secara online. Untuk pelayanan urusan dokumen kependudukan masyarakat bisa mengakses layanan www.oasedukcapil.tanahdatar.go.id, dan dokumen yang dibutuhkan sudah bisa langsung dicetak oleh pengguna layanan.

Pada penelitian sebelumnya terdapat juga inovasi pelayanan kesehatan di Kota Solok, inovasi tersebut berupa Inovasi Pelayanan Kesehatan Public Safety Center 119 (Psc 199) *Smash Care'S* (Yuliana et al., 2020). Sedangkan pada Inovasi Peluk Tanda Diri, inovasi layanan kesehatannya adalah berupa hotline kesehatan. Untuk layanan hotline kesehatan di Kabupaten Tanah Datar, nomor yang tertera di setiap puskesmas bisa dihubungi langsung oleh masyarakat terutama yang dengan kondisinya tidak bisa datang ke Puskesmas. Pada zaman keterbukaan informasi, penting untuk memberikan pelayanan yang prima dan bermutu kepada masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan kondisi kesehatan melalui program kesehatan yang terencana (Ananda et al., 2020).

Disamping itu, untuk pengurusan perizinan usaha masyarakat hanya perlu mengakses website pada Peluk Tanda Diri yaitu www.oss.go.id dan tidak lupa dengan melengkapi data serta dokumen yang diperlukan. Masyarakat tidak perlu khawatir, karena bagi masyarakat yang masih awam dan kurang mengerti dengan layanan, akan dibantu difasilitasi oleh nagari (Saputra Etri, 2021).

Berdasarkan paparan tersebut, maka rumusan masalah yang dipakai dalam artikel ini adalah “Bagaimana inovasi pelayanan publik Tanah Datar Di Ujung Jari (Peluk Tanda Diri) pada masa pandemi berdasarkan atribut inovasi?”

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian adalah di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar, Dinas Kesehatan dan Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tanah Datar, Sumatra Barat. Dalam penelitian ini untuk memperoleh data dilakukan wawancara dan dokumentasi. Sumber data adalah primer dan sekunder. Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen ataupun data tertulis. Analisis data berbarengan dengan bagian-bagian lain dari pengembangan penelitian kualitatif, yaitunya proses penulisan temuan. Analisis data sendiri bertujuan untuk merangkum data dalam bentuk yang mudah dimengerti dan mudah diartikan sehingga hubungan anatara fenomena dan juga penelitian dapat dipelajari dan teruji nyata (Eriza et al., 2021).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada hasil dan pembahasan, peneliti menggambarkan bagaimana inovasi Peluk Tanda Diri Kabupaten Tanah Datar pada masa Covid-19 menggunakan analisis atribut inovasi (Suwarno, 2008). Terdapat lima variabel yang akan dijabarkan dalam teori ini, yaitu sebagai berikut:

1. Keuntungan Relatif

Inovasi pelayanan publik dikategorikan sebagai inovasi yang memiliki untung apabila inovasi tersebut memiliki keunggulan yang lebih dibandingkan dengan inovasi layanan sebelumnya. Keuntungan relative dapat ditinjau dari sisi ekonomi, kepuasan dan juga kenyamanan layanan. Keuntungan dari sisi ekonomi dilihat dari inovasi tersebut meringankan biaya pengguna layanan bahkan tidak dipungut biaya sedikit pun (Suwarno, 2008).

Dilihat dari pemakaian inovasi Peluk Tanda Diri, masyarakat diuntungkan secara ekonomi. Hal ini dikarenakan pelayanan yang diberikan bebas biaya. Tidak hanya bebas biaya, keuntungan ekonomi juga dapat dirasakan masyarakat juga dilihat dari tidak perlunya masyarakat untuk mengeluarkan biaya transportasi tambahan karena inovasi peluk tanda diri dapat diakses di rumah menggunakan ponsel pintar atau *smartphone*.

Indikator lain yang dapat dilihat adalah indikator kenyamanan. Sebuah layanan yang nyaman tentu akan memberikan kepuasan fisik maupun psikologis kepada pengguna layanan. Dilihat dari aspek fisik maka yang dijelaskan adalah kondisi pengurusan dokumen kependudukan secara online melalui oase dukcapil, layanan hotline kesehatan di Dinas Kesehatan dan layanan perizinan di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) cukup memberikan kenyamanan.

Dalam inovasi pelayanan, kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan merupakan hal yang penting. Inovasi dapat dilanjutkan atau diterapkan secara terus-menerus apabila inovasi tersebut memberikan kepuasan layanan kepada masyarakat. Pada inovasi Peluk Tanda Diri, mempunyai kemudahan dalam persyaratan, akses maupun mekanisme layanan.

Ketika mengakses website peluk tanda diri pada tanahdatar.go.id, maka akan terlihat daftar layanan yang termasuk ke dalam inovasi ini. Untuk pengurusan data kependudukan pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil Tanah Datar, akan langsung diarahkan kepada Oase dukcapil dan nomor *WhatsApp* untuk kemudahan dalam persyaratan, prosedur dan juga mekanisme.

Pada pelayanan perizinan pada Dinas PMPTSP Naker, akan langsung dialihkan kepada website oss.go.id. Kepuasan juga dapat dilihat di sini yaitu adanya pemberitahuan sebelum masuk mengenai akses masuk pelaku usaha yang telah mempunyai hak akses dan juga NIB di sistem OSS 1.1 Sebelum itu, persyaratan akan daftar juga mudah yaitu dengan memilih Usaha Mikro dan kecil (UMK) atau Non UMK, selanjutnya bisa mendaftar melalui email.

Pada *hoteline* kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar, yaitu dapat membantu masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan. Kegiatan berupa pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang mempunyai penyakit kronis sehingga tidak mampu untuk datang ke fasilitas kesehatan. Masyarakat/kader/ketua dasawisata/keluarga pasien/Wali Jorong/ Wali Nagari dapat menginformasikan ke Puskesmas jika ada warga yang mengalami penyakit kronis dan membutuhkan pelayanan kesehatan. Pihak Puskesmas akan mengunjungi pasien untuk memberikan pelayanan.

Terakhir, inovasi 'Peluk Tanda Diri' juga memuat inovasi bagian organisasi, sekretariat Daerah yang menampilkan survey kepuasan masyarakat dan PELANGI (Pelayanan Publik, Kelembagaan dan Kinerja). Pelayanan Publik, Kelembagaan dan Kinerja memuat informasi, kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan publik dan tatalaksana, kelembagaan dan analisis jabatan, dan reformasi birokrasi pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar (<http://peluktandadiri.tanahdatar.go.id/>)

2. Kesesuaian

Hal yang tak kalah penting dalam sebuah inovasi adalah kesesuaian. Hal ini karena faktor kesesuaian dapat menentukan sebuah inovasi dapat berlanjutan atau tidak ke depannya. Sesuai di sini adalah tidak bertentangan dengan kebutuhan masyarakat, sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang tertanam dalam masyarakat.

Inovasi “Tanda Peluk Diri” merupakan inovasi yang diciptakan berdasarkan kebutuhan masyarakat, yaitu mempermudah masyarakat untuk melakukan berbagai layanan seperti layanan dokumen kependudukan, layanan kesehatan, layanan pembuatan perizinan usaha, serta transparansi mengenai informasi, kegiatan pelayanan publik dan tatalaksana kelembagaan organisasi yang ada di Kabupaten Tanah Datar.

Inovasi Pelayanan Publik Tanah Datar di Ujung Jari atau Peluk Tanda Diri merupakan inovasi yang digiatkan oleh Bupati Tanah Datar Eka Putra yang didesain untuk mendekatkan pelayanan kepada seluruh masyarakat di seluruh Nagari. Apalagi pada saat ini kondisi pandemi Covid-19 masih menyebar di Indonesia. Dengan inovasi ini, masyarakat dapat menerima layanan yang diberikan Pemerintah melalui telepon pintar atau android. Inovasi ini dicetuskan karena jauhnya jarak Ibu Kota Kabupaten dengan Kecamatan, sehingga untuk mengurus sebuah surat memerlukan waktu dan biaya yang lama (Anonim, 2021).

Inovasi ‘Peluk Tanda Diri’ menyesuaikan dengan layanan yang sudah ada sebelumnya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar, Dinas PMPTSP Naker, dan Dinas Kesehatan, yang mana perbedaannya terletak pada sistem secara tatap muka dan online. Namun pelayanan yang diberikan tetaplah sama dan tujuannya juga sama, hanya saja dengan mengakses secara online, masyarakat akan lebih menghemat waktu, uang dan juga tenaga.

3. Kerumitan

Kerumitan dalam inovasi dilihat dari tingkat kesulitan sebuah kebaruan yang dilakukan. Bisa saja inovasi yang digagas mempunyai tingkat kerumitan yang lebih besar atau lebih kecil dari pelayanan atau inovasi sebelumnya (Alindro, Nugi et al., 2021).

Inovasi peluk tanda diri justru memberikan kemudahan kepada masyarakat. Hal ini terbukti dengan banyaknya masyarakat yang antusias dengan menggunakan layanan. Pertama, layanan dokumen kependudukan pada website atau oase Dukcapil Dinas Dukcapil dengan hasil 2.500 pengguna layanan satu bulan. Terdapat 64 hasil pengguna layanan OSS atau Online Single Submission pada Dinas PTMTSP, dan 55 pengguna layanan melalui nomor hotline pada layanan kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar.

Dalam akses sendiri, inovasi peluk tanda diri tidak memiliki kerumitan yang berarti. Semua tatacara mudah untuk dimengerti. Masyarakat hanya memerlukan ponsel pintar yang mempunyai akses internet lalu membuka website tanahdatar.go.id. Masyarakat tidak perlu menggunakan tenaga yang lebih untuk mengaksesnya, dikarenakan bisa dengan sekali klik saja.

Untuk Oase Dukcapil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar juga menyediakan aplikasi pelayanan ADMINDUK yang dapat dilakukan oleh masyarakat secara mandiri, kapan saja, dan dimana saja (selama ada jangkauan jaringan). Kemudian melalui oasedukcapil juga terdapat layanan informasi data kependudukan yang dapat diakses Perangkat Register Nagari dan kecamatan dalam bentuk angka. (<http://peluktandadiri.tanahdatar.go.id/>).

Namun, pada oasedukcapil hanya melayani permohonan dokumen kependudukan secara online pada jam kerja yaitu pukul 8:00 s.d jam 16:00 WIB. Hal ini tentunya juga disebabkan oleh terbatasnya sumber daya manusia dan ketidaksanggupan oasedukcapil untuk memberikan layanan selama 24 jam penuh.

4. Kemungkinan Dicoba

Inovasi apabila telah teruji dan diterima oleh masyarakat luas maka inovasi tersebut mempunyai titik terang dan masa depan yang bagus untuk terus diterapkan. Inovasi Peluk Tanda Diri sebelum diluncurkan kepada publik atau masyarakat Kabupaten Tanah Datar, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar terlebih dahulu memberikan sosialisasi atau *launching* kepada masyarakat mengenai inovasi Pelayanan Publik Tanah Datar Di Ujung Jari. Bupati Eka Putra ketika dalam acara penyerahan piagam penghargaan tingkat kepatuhan tinggi dan rapor hasil pemenuhan komponen standar pelayanan publik bagi perangkat daerah dan nagari turut menyampaikan mengenai inovasinya dibidang pelayanan. Yakinnya program unggulan Peluk Tanda Diri.

Pada inovasi peluk tanda diri ini, setelah diuji ke masyarakat, tidak semua masyarakat merasakan kemudahan akan layanan tersebut. Meski berjalan cukup baik, namun masih ada masyarakat yang belum tahu dan mengerti akan program inovasi tersebut. Hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi secara massif kepada masyarakat agar mereka paham dan memanfaatkan secara maksimal (Putra, 2022)

Keikutsertaan masyarakat dalam menggunakan inovasi layanan ini sangatlah penting untuk melihat sejauh mana kemungkinan inovasi untuk terus berlanjut. Keterlibatan masyarakat merupakan hal yang juga krusial dalam hal penyelenggaraan pelayanan publik. Masyarakat sebagai pengguna layanan bisa menjadi pengawas layanan sekaligus, dan dapat memanfaatkan keberadaan ombudsman untuk terus ikut berpartisipasi dalam menjalankan pengawasan layanan (Kabullah et al., 2019).

5. Kemudahan Diamati

Sebuah inovasi tentu hendaklah dapat mudah untuk dilihat atau diamati, di sini masyarakat sebagai pengguna layanan harus melihat dan memahami sampai manakah capaian inovasi yang dilaksanakan (Suwarno, 2008). Prosedur yang jelas dalam sebuah inovasi akan membuat inovasi tersebut jelas manfaat dan terukur hasilnya. Hasil yang dicapai oleh organisasi hendaklah sebanding dengan proses yang diamati (Alindro, Nugi et al., 2021).

Untuk pengurusan administrasi kependudukan, cukup menggunakan telepon genggam berbasis android, dengan target urusan bisa selesai dalam satu hari pengurusan. Dokumen yang diperlukan sudah bisa dicetak langsung oleh pemohon.

Kepala Dinas Kesehatan dr. Yesrita Zedrianis menjelaskan bahwa masyarakat sudah bisa melakukan akses selama 24 jam terhadap layanan kesehatan. Untuk warga yang tidak dapat langsung datang ke Puskesmas agar bisa menghubungi hotline yang telah disediakan, selanjutnya pasien akan didatangi oleh petugas untuk difasilitasi dan ditangani lebih lanjut. (Ikhsan, 2021). Begitu pula dengan pengurusan perizinan secara online.

Semua pengurusan dalam inovasi Peluk Tanda Diri membantu masyarakat. Proses dalam penerapan inovasi Peluk Tanda Diri cukup mudah diamati, walaupun masih ada masyarakat yang merasa kurang paham akan layanannya.

D. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan publik, dan memudahkan masyarakat dalam melakukan pelayanan publik pada masa pandemi Covid-19, maka pemerintah Kabupaten Tanah Datar membuat inovasi Pelayanan Publik Tanah Datar di Ujung Jari. Inovasi yang dilakukan juga tidak terlepas dari adanya perkembangan teknologi informasi, dan

komunikasi. Inovasi Pelayanan Publik Tanah Datar di Ujung Jari terdiri dari beberapa inovasi layanan, diantaranya layanan administrasi kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, layanan pengurusan perizinan usaha oleh Dinas PMPTSP Naker, dan layanan hotline kesehatan oleh Dinas Kesehatan. Layanan yang diberikan sudah efektif dan juga efisien. Terbukti banyak masyarakat yang merasa puas akan adanya inovasi layanan Peluk Tanda Diri. Layanan yang diberikan cukup dengan akses android dari rumah saja, yang artinya menghemat waktu, tenaga dan juga akomodasi transportasi. Prosedur pelayanan juga dapat diakses dengan mudah.

Saran

Untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat kedepannya, hendaknya perlu dilakukan sosialisasi yang berkala kepada masyarakat agar inovasi yang dibuat dapat dipahami oleh seluruh kalangan masyarakat dan dimanfaatkan secara maksimal. Sosialisasi melalui sosial media juga diperlukan, sehingga masyarakat luas mengetahui inovasi Pelayanan Publik Tanah Datar Di Ujung Jari. Selanjutnya pemerintah Kabupaten Tanah Datar juga bisa menjadi pendorong agar terus berbenah agar menciptakan inovasi pelayanan publik agar benar-benar memberikan masyarakat pelayanan yang prima.

DAFTAR PUSTAKA

- Alindro, Nugi, K., Putera, R. E., & Publik. (2021). Inovasi Pelayanan Administrasi Nikah Terintegrasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (AsIAN)*, 9(1), 218–227.
- Ananda, B. R., Putera, R. E., & Ariany, R. (2020). Inovasi Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pariaman. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 8(2), 167. <https://doi.org/10.31314/pjia.8.2.167-179.2019>
- Anonim. (2021). *Berbagai Inovasi Program Unggulan Pelayanan di Tanah Datar*. <https://www.semangatnews.com/berbagai-inovasi-program-unggulan-pelayanan-di-tanah-datar/?amp>. diakses pada 2 April 2022.
- Eriza, A., Yoserizal, Y., & Putera, R. E. (2021). INOVASI PELAYANAN PUBLIK BERBASIS ANDROID ‘PAGA NAGARI’ DI POLRES SOLOK KOTA. *Jurnal Manajemen Publik Dan Kebijakan Publik (JMPKP)*, 3(2), 12–21.
- Haqie, Z. A., Nadiyah, R. E., & Ariyani, O. P. (2020). Inovasi Pelayanan Publik Suroboyo Bis Di Kota Surabaya. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 5(1), 23. <https://doi.org/10.26740/jpsi.v5n1.p23-30>
- Ikhsan, A. (2021). *Hebat, Pelayanan Publik Di Tanah Datar Di Ujung Jari*. <https://m.rri.co.id/bukittinggi/daerah/1061714/hebat-pelayanan-publik-di-tanah-datar-di-ujung-jari>. diakses pada 2 April 2022.
- Jalma, H., Putera, R. E., & Kusdarini, K. (2019). E-Government dengan Pemanfaatan Web OpenSID dalam Pelayanan Publik di Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 8(1), 24–37. <https://doi.org/10.31314/pjia.8.1.24-37.2019>
- Kabullah, M. I., Ariany, R., Yoserizal, Y., & Rahayu, W. K. (2019). Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Melalui Saluran Ombudsman di Desa Tuapejat, Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai. *Jurnal*

Warta Pengabdian Andalas, 26(2), 102–111.

Melinda, M., & Kabullah, M. I. (2020). Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Online (PADUKO) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 19(2), 202–216.

Putra, M. (2022). *Pemkab Tanah Datar kembali Launching Dua Program Inovasi*. <https://m.rri.co.id/bukittinggi/daerah/1397511/pemkab-tanah-datar-kembali-launching-dua-program-inovasi>. diakses pada 2 April 2022.

Redaksi. (2021). *Peluk Tanda Diri, Pelayanan Pemkab Tanah Datar Saat Pandemi*. <https://www.topsatu.com/peluk-tanda-diri-pelayanan-pemkab-tanah-datar-saat-pandemi/?amp>. diakses pada 2 April 2022.

Rizki Ananda, B., Ekha Putera, R., & Ariany, R. (2019). Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik Di Polres Solok Kota. *Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 2(2), 217–223. <https://doi.org/10.31334/transparansi.v2i2.662>

Saputra Etri. (2021). *Wujudkan Pelayanan di Ujung Jari, Tanah Datar Upayakan Seluruh Nagari Terjangkau Internet*. <https://sumbar.antaraneews.com/amp/berita/436650/wujudkan-pelayanan-di-ujung-jari-tanah-datar-upayakan-seluruh-nagari-terjangkau-internet>. diakses pada 3 April 2022.

Suwarno, Y. (2008). *Inovasi di Sektor Publik*. STIA: LAN.

Triwahyuni, M., Putera, R. E., & Rahayu, W. K. (2020). Inovasi Pelayanan Kesehatan Kelas Imud Di Puskesmas Padang Pasir, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat. *Jurnal Public Policy*, 6(1), 13. <https://doi.org/10.35308/jpp.v6i1.1699>

Yuliana, W., Putera, R. E., & Yoserizal, Y. (2020). Inovasi Pelayanan Kesehatan Public Safety Center 119 (Psc 119) Smash Care'S Di Kota Solok. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 8(1), 265. <https://doi.org/10.31764/jiap.v8i1.1793>

Peraturan:

(Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2014).

Website:

<http://peluktandadiri.tanahdatar.go.id/>

www.oasedukcapil.tanahdatar.go.id

www.oss.go.id